

Aproximación a la Educación Emocional. Estudio de caso en Educación Primaria

Approach to Emotional Education. Case Study in Primary Education

Lorena Martín Párraga¹

Resumen

El presente estudio constituye una aproximación a la investigación educativa en lo referente al mundo de la educación emocional. Dicho tema fue elegido con el objetivo de constatar la importancia de implementar la educación emocional en las aulas para el correcto desarrollo integral del alumno.

Se ha llevado a cabo un estudio de caso único, centrándonos en una muestra concreta a estudiar; el centro educativo ubicado en Andalucía, España, por su experiencia y extendida implicación en la materia.

Se ha aplicado a lo largo del estudio una metodología descriptiva de carácter cuantitativo y cualitativo a través de diferentes técnicas de recogida de datos, de manera que fuésemos capaces de alcanzar nuestro objetivo: poder visibilizar las buenas prácticas en materia de educación emocional llevadas a cabo en dicho centro, a través de la opinión docente, y con ello el que este centro sirva de modelo a seguir por otras instituciones educativas.

Palabras clave: educación emocional, desarrollo integral, opinión docente.

Abstract

The present study constitutes an approach to educational research in the world of Emotional Education. This topic was chosen with the objective of verifying the importance of implementing emotional education in the classroom for the correct integral development of the student.

A unique case study has been carried out, focusing on a specific sample to be studied; the educational center Manuela Canela, due to its experience and extensive involvement in the subject.

A descriptive methodology of quantitative and qualitative character has been applied throughout the study, through different techniques of data collection, so that we were able to achieve our goal, to make visible the good practices in emotional education carried out in that center, through the teaching opinion, and thus that this center serves as a model for other educational institutions.

Keywords: emotional education, integral development, teacher's opinion.

¹ Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, <https://orcid.org/0000-0002-2406-0708>, lorenamartinparraga@gmail.com

1. Introducción

El presente estudio constituye una aproximación a la investigación educativa en lo referente al mundo de la educación emocional. Dicho tema es elegido con el objetivo de constatar la importancia de implementar la educación emocional en las aulas para el correcto desarrollo integral del alumnado. Para ello, se lleva a cabo un estudio de caso único centrado en una muestra concreta a estudiar; un centro educativo ubicado en Andalucía, España, por su experiencia y extendida implicación en materias relacionadas con las emociones. Se aplica una metodología descriptiva de carácter cuantitativa y cualitativa a través de diferentes técnicas de recogidas de datos; de esta manera se alcanza el objetivo de investigación: poder visibilizar las buenas prácticas en materia de educación emocional llevadas a cabo en dicho centro, a través de la percepción del docente, y con ello el que este centro sirva de modelo a seguir por otras instituciones educativas.

2. Fundamentación teórica

La sociedad de hoy en día, debido a los nuevos avances en tecnologías, intercambios culturales, modernización de los sistemas educativos, viene reclamando una nueva escuela que dedique especial interés a la formación tanto de los docentes como del alumnado en base a la importancia de la educación emocional. La necesidad de afrontar la educación, no únicamente como un instrumento relacionado con la necesidad de adquirir contenidos y desarrollar competencias cognitivas, sino que a su vez demanda la creación de un espacio donde se contribuya a la formación integral de los alumnos. Al favorecimiento y el reforzamiento de los valores del ser humano.

Cada vez es más importante que los profesionales de la Educación se vuelquen en la labor de fomentar en sus alumnos la necesidad de educar en valores, metas, cualidades, etc. El ser capaces de resolver cada uno de los problemas se planteen.

La educación emocional parte de la innovación educativa y trata de responder a las necesidades sociales no atendidas en el proceso de aprendizaje (Bisquerra, 2003). Cannon-Bard (1927), en su teoría sobre las emociones, destacó que estaban formadas tanto por nuestras respuestas fisiológicas como por la experiencia subjetiva de la emoción ante un estímulo (factores cognitivos). Introduciéndonos en una definición más íntegra sobre la emoción, la cual ha sido extraída de la obra *Educación emocional y bienestar* (Bisquerra, 2000) que la define como «reacciones a las informaciones que recibimos en nuestras relaciones con el entorno» (p. 71). Es por ello que las emociones dotan a nuestro ser de un componente adaptativo que nos incita a realizar una acción determinada en base a nuestros sentimientos.

Estas necesidades fueron claramente reflejadas en el informe de Jacques Delors, de la Unesco (1996), donde se propuso la necesidad de la educación emocional para responder a las diferentes demandas sociales sirviendo esta como mecanismo de prevención del conflicto humano.

La educación viene demandando un cambio de paradigma, ya que esta se encontraba orientada en base al desarrollo cognitivo y adquisición de conocimientos. Estudios longitudinales

demuestran cómo el ser humano conforma un todo integrado, donde los aspectos cognitivos, afectivos y morales trabajan unificados. Es en la práctica pedagógica donde la educación cobra un papel más integral, ya que debido a la incesante crisis se ha visto obligada a replantear el sistema educativo. El conseguir atender a esta necesidad mediante la adquisición de competencias emocionales que ayuden a prevenir dichas adversidades.

3. Metodología

El objetivo principal con esta investigación fue poder visibilizar las buenas prácticas de un centro de educación Infantil y Primaria en materia de educación emocional. Para ello, se lleva a cabo un estudio de caso único centrado en una única muestra a tratar, como es el caso de dicho centro educativo, gracias a los planes elaborados y ejecutados en él. Para llevar a cabo dicha investigación, y con ello su desarrollo y posterior valoración, el estudio pone el foco en un tipo de metodología descriptiva de carácter tanto cualitativo como cuantitativo.

Esto es por su peculiaridad al tratarse de un estudio de caso único, el cual permite el empleo de ambas. Al tratarse de una investigación descriptiva, la manipulación de variables no es necesaria en este estudio; por tanto, se limita a la observación y recolección de datos para su posterior análisis. Los instrumentos empleados en la recogida de datos son cuestionarios (análisis cuantitativo), entrevistas (análisis cualitativo), análisis documentales y técnicas de observación, permitiendo conocer tanto el grado de satisfacción, como la importancia que tiene para el profesorado del grupo muestra, la educación emocional.

El método empleado en el estudio es de índole deductiva, ya que nuestra finalidad con dicho estudio es la obtención de unas conclusiones sobre un caso concreto. De esta forma se logra la visualización de las buenas prácticas llevadas a cabo por el centro. La muestra consta de un pequeño grupo representativo de docentes o diferentes informantes que llevan a cabo o participan en programas relacionados con la materia a estudio.

Para la recogida de datos, en el estudio de caso único, se lleva a cabo el principio de triangulación, de manera que nos permitiera garantizar la validez interna de la investigación. Una vez aplicado, se puede verificar si los datos obtenidos guardan algún tipo de relación entre sí.

4. Resultados

Los resultados obtenidos a través del análisis cualitativo de las entrevistas logran extraer conclusiones en base a los objetivos planteados.

Objetivo 1: Fomentar la educación emocional en las aulas. Para asegurar la importancia de implementar la educación emocional en las aulas, se pregunta a los participantes el concepto y la importancia que estos otorgan a la educación emocional. Estos reflejan cómo la educación emocional es esencial para el crecimiento futuro, personal y profesional del alumno, ya que esta permite desarrollar las competencias emocionales y con ello el crecimiento de la persona. Adquirir competencias emocionales ayuda en el desarrollo de las capacidades afectivas, las relaciones interpersonales con los demás y a adquirir pautas de convivencia con resolución pacífica de conflictos.

Objetivo 2: Valorar la importancia de educar las emociones desde edades tempranas. Todas las entrevistas reúnen un punto de vista común, y es la extrema necesidad de fomentar la educación emocional. El desarrollo cognitivo y emocional deben ir unidos, de forma que se logre un correcto desarrollo de la personalidad integral de la persona.

Objetivo 3: Conocer los programas o proyectos aplicados por el centro en relación con la importancia de educar en las emociones. Se pregunta si este llevaba a cabo programas o proyectos relacionados con la educación de las emociones. Afirmaron y remarcaron la extrema necesidad de su aplicación debido a las dificultades culturales que presenta el centro, agravando la convivencia dentro del aula. Por otro lado, el centro ofrece un plan de Atención Tutorial, independientemente del valor que se trabaje, esté relacionado o no con la educación de las emociones.

Objetivo 4: Conocer el grado de dificultad de su aplicación. Aunque el centro apuesta por la innovación y el bienestar de sus estudiantes, cabe destacar ciertas demandas que no quedan del todo cubiertas. Una de las dificultades, entre otras, es la falta de conocimiento en la materia. Es por ello, que para poder aplicarlas en el aula es necesaria una formación y autoformación, de modo que el docente sea capaz de proporcionar estrategias y técnicas para trabajar con el alumnado.

Objetivo 5: Valorar los resultados a la hora de aplicar programas de educación. La finalidad de toda aplicación de mejora es que esta sea capaz de proporcionar resultados positivos. Para ello, se preguntó acerca de la efectividad de dichas actividades en el ciclo del aula. Según los datos recolectados, los resultados obtenidos son favorables. Gracias al empleo de diferentes estrategias y técnicas de prevención se han podido intervenir y prevenir diferentes circunstancias que se planteaban en el aula. Por otro lado, ha mejorado el clima de convivencia del centro. Se llega a la conclusión de que no únicamente se obtienen resultados positivos dentro del aula, sino que también fuera se está logrando que el alumno mejore en su vida personal y familiar. En cuanto al análisis cualitativo de los datos, se dota a los docentes de cuestionarios que permitirán concretar y validar la información obtenida en las entrevistas.

5. Conclusiones

Tras haber elaborado un análisis completo de lo que ha supuesto la investigación en el centro educativo, y con ello la obtención de los datos que permiten corroborar los objetivos perseguidos en este estudio, se puede considerar como esencial y fundamental la importancia de incluir materias de educación emocional en las aulas. De esta manera se logra favorecer el desarrollo personal y profesional del alumnado y el docente, ya que esta no ayuda únicamente en el desarrollo mental del alumno, sino que a su vez le proporciona las destrezas necesarias para comprender la realidad en la que se encuentran envueltos y capacitarlos para hacer frente a las demandas de la sociedad. Según los datos obtenidos por parte del equipo docente, protagonista de este trabajo, se puede afirmar que la inclusión de materias en relación con la educación emocional dentro del aula es fundamental tanto para el alumno como para el profesorado. Esta es una herramienta para el buen desarrollo del aula, capacitando

tanto al profesional como al alumno de dotes que garantizan la eficacia diaria de los quehaceres que engrandecen la educación, tan necesaria en una sociedad donde priman las libertades y los derechos por igual.

6. Referencias bibliográficas

- Bisquerra, R. (2000). *Educación emocional y bienestar*. Barcelona: Praxis.
- Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. *Revista de Investigación Educativa (RIE)*, 1(21), 7-43.
- Cannon, W. B. (1927). The James-Lange Theory of Emotions: A Critical Examination and an Alternative Theory. *The American Journal of Psychology*, (39), 106-124.
- Delors, J. (1994). Los cuatro pilares de la educación. En *La Educación encierra un tesoro* (pp. 91-103). México: El Correo de la UNESCO.